

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA’LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Юсупова Гулчехра Алишеровна,Тошкент давлат шарқшунослик университети таянч докторанти
yusupovagulchehra@gmail.com**ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157568>
АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада бугунги ўзбек тилшунослигида нутқ маданияти, нутқий этикет каби масалаларни ёритиш кўзда тутилган. Бунда даставвал тарихга мурожаат қилган ҳолда панд насихат, дидактик характерга эга Кайковуснинг “Қобуснома”, Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, Аҳмад Югнакийнинг “Хибатул ҳақойиқ” (“Ҳақиқатлар туҳфаси”), Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” ва “Бўстон”, Алишер Навоийнинг “Маҳбубул қулуб”, Абдулла Авлониёнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Пандномалар” каби машҳур асарлар ва уларда келтирилган қимматли фикрлар бериб ўтилган. Мана шу масаланинг жаҳон тилшунослигида таклиф қилинган қоидаларига кўра ахлоқли инсон учун сўз кудратининг муҳимлиги ёритилган. Бугунги кунда ўзбек тилшунослигида фан сифатида ўрганилаётган нутқий этикет масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишларида нутқ маданияти, мулоқот сирлари, ўзбек мулоқот хулқи, миллат маънавияти ва маданияти, нутқнинг расмий жиҳатлари, ижобий истак бирликлар каби масалалар билан шуғулланган тадқиқотчиларнинг ишлари кўриб чиқилган.

Kalit so‘zlar: нутқий этикет, мурожаат, мулоқот хулқи, экстрелингвистик воситалар, тарих, маънавият, тил бирликлари, расмий ва норасмий мулоқот.

Yusupova Gulchehra Alisherovna,PhD Student of Tashkent State University of Oriental Studies
yusupovagulchehra@gmail.com**ISSUES OF SPEECH ETIQUETTE IN UZBEK LINGUISTICS****ANNOTATION**

This article aims to discuss such issues as speech culture and speech etiquette in today's Uzbek linguistics. First of all, referring to the history, the didactic "Qobusnoma" by Kaikovus, "The City of Virtuous People" by Farobi, "Khibatul Haqayik" ("Gift of Truths") by Ahmed Yugnaki, "Gulistan" and "Boston" by Saadi Shirozi, Alisher Navoi's famous works such as "Mahbubul Qulub", "Turkish Gulistan Yahud Akhlaq" and "Pandnomas" by Abdulla Avloni. According to the rules proposed in world linguistics, the importance of the power of words for a moral person is highlighted. In the scientific research works devoted to the issues of speech etiquette, which are studied as a science in Uzbek linguistics today, the works of researchers dealing with issues such as speech culture, communication secrets, Uzbek communication behavior, national spirituality and culture, formal aspects of speech, and positive desire units were considered.

Key words: speech etiquette, address, communication behavior, extralinguistic tools, history, spirituality, language units, formal and informal communication.

Юсупова Гульчехра Алишеровна,
Докторант Ташкентского государственного университета востоковедения
yusupovagulchehra@gmail.com

ВОПРОСЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАЧЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье ставится задача обсудить такие вопросы, как культура речи и речевой этикет в современном узбекском языкознании. Прежде всего, обращаясь к истории, дидактические «Қобуснома» Кайковуса, «Город добродетельных людей» Фароби, «Хибатул Хақаик» («Дар истины») Ахмеда Югнаки, «Гулистан» и «Бостон» Саади Ширози, известные произведения Алишера Навои, такие как «Махбубул Гулуб», «Турецкий Гулистан Яхуд Ахлак» и «Панднома» Абдуллы Авлони. По правилам, предложенным в мировой лингвистике, выделяется значение силы слова для нравственного человека. В научно-исследовательских работах, посвященных вопросам речевого этикета, которые сегодня изучаются как наука в узбекском языкознании, представлены работы исследователей, занимающихся такими вопросами, как культура речи, тайны общения, узбекское коммуникативное поведение, национальная духовность и культура, формальные аспекты. учитывались единицы речи и положительные единицы желания.

Ключевые слова: речевой этикет, обращение, коммуникативное поведение, экстралингвистические средства, история, духовность, языковые единицы, формальное и неформальное общение.

Шарқ халқларида сўз ва сўзлашув маданиятига эътибор жуда қадим замонлардан шаклланган. Сўзнинг кудрати ва унинг кучи доимо зиёлилар, алломалар ва мутафаккирлар эътиборида бўлган [14; 38].

Ўзбек тилшунослигида нутқ маданияти билан боғлиқ муаммолар антик давр тилшунослигига бориб тақалади. Жумладан, нутқий этикет мулоқот шакллари тил бирлиги сифатида эмас, балки тарбия ифодаси, инсон шахсиятининг намоён этувчи тушунчалар сифатида таҳлил этилган. Ушбу тадқиқотларда насиҳат қилиш, кишиларга тўғри йўл-йўриқ кўрсатиш каби мавзуларга эътибор қаратилган. Масалан, Кайковуснинг “Қобуснома”, Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри”, Аҳмад Югнакийнинг “Хибатул ҳақойиқ” (“Ҳақиқатлар тухфаси”), Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” ва “Бўстон”, Алишер Навоийнинг “Махбубул кулуб”, Абдулла Авлониининг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Пандномалар” [8; 16].

“Қобуснома” муаллифи Кайковус сўз ҳақида шундай қимматли фикрларни баён этган: “... Шуларни билғонингдан кейин тилингни яхши ҳунар била ўргатғил ва мулойим сўздин бошқа нарсани одат қилмағил. Нединким, тилга ҳар нечук сўзни ўргатсанг, шуни айтур, сўзни ўз жойида ишлатғил, сўз агар яхши бўлса, аммо ноўрин ишлатилса, гарчанд у ҳар нечук яхши сўз бўлса ҳам ёмон, нобоп эшитилур. Шунинг учун беҳуда сўзламағилки, фойдасиздир. Бундай бефойда сўз зиён келтурур ва ҳар сўзки ундан ҳунар иси келмаса, бундай сўзни гапирмаслик лозим” [7; 27].

У билан бирга мазкур асарда сўзнинг мазмун-моҳиятига эътибор билан қараш лозимлиги алоҳида таъкидланади: “Агар сўз айтиб, сўзнинг нечук эканин билмасанг қушга ўхшарсанки, унга тўти дерлар, ул доим сўзлар, аммо сўзнинг маъносини билмас” [7; 38].

Жаҳон тилшунослигида олимлар нутқий этикет масаласига сўзловчи (нутқ эгаси)нинг ҳуқуқлари нуктаи назаридан ёндашишади. Ҳамкорлик ҳар бир сўзловчининг сўзи бошқаларнинг шахсий ҳуқуқлари, мустақил фикри ва хоҳишларига даҳл қилиш билан белгиланади. Сўзлашув шаклини тўғри йўлга қўйиш учун қуйидаги қоидалар тақлиф қилинади: 1. Сифат қоидаси (бунда ростгўйлик назарда тутилади); 2. Миқдор қоидаси

(қисқароқ сўзлаш лозим); 3. Муносабат қондаси (сухбат мавзусига мувофик/алоқадорлик); 4. Одоб қондаси (аниқлик). Аммо бу қондалар универсал эмас албатта, чунки нутқ, прагматика бевосита ҳар бир халқнинг урф-одати, анъаналари билан боғлиқ бўлади [15; 139].

Йирик маърифатпарвар олим Форобий ҳикматларида ахлоқли инсон учун сўз қанчалик муҳим эканлиги англашилади: “Ўзида ўн икки туғма ҳислатни бирлаштирган кишигина ахлоқли бўлади: ... (бешинчидан), сўзлари аниқ бўлсин, фикрини ва айтмоқчи бўлган мулоҳазаларини равон ва равшан эта олсин” [3; 186-187]. Демак, ахлоқ-одоб қондаларига сўзнинг ўрни аҳамиятли бўлиши билан бир қаторда фикрнинг жўяли бўлиши ҳам катта аҳамиятга эга.

Ўзбек маърифатпарварларидан бири Абдулла Авлоний таъкидлаганидек “Ҳар бир миллатнинг дунёда борлигин кўрсатадургон ойинаи ҳаёти тил ва адабиётидур. Миллий тилни йўқотмак миллатнинг руҳини йўқотмакдур” [1;61].

Тил халқнинг бебаҳо ва муқаддас бойлигидир, халқнинг ҳар бир асил фарзанди ўз тилида собит ва ўз тилига содиқ бўлмоғи азал-абад ҳам қарз, ҳам фарз. Буюк немис тилшуноси Якоб Гримм айтганидек, “Халқ ҳақида сақланиб қоладиган энг жонли гувоҳ – бу унинг суяги, фойдаланган иш қуроллари ёки қабри эмас, балки унинг тилидир” [11; 83].

Ўзбек тилшунослигида нутқий этикетни ифодайдиган бирликлар турли тадқиқотларда ўрганилди. Бу борада рус тилшунос вакиллариининг ўрни катта бўлди. Бинобарин, нутқ этикети “речевой этикет” терминини даставвал рус олими В.Г. Костомаров 1967 йилда муомалага киритган [5]. Ушбу тадқиқотларда нутқ маданияти, қандай мулоқотга киришиш сирлари, нутқий этикет, нутқий этикетда иглатиладиган бирликлар шунингдек, одоб-ахлоқ каби масалаларга ўрганилган. Жумладан, ўзбек тилшунослигида қатор тадқиқот ишлари олиб борилган. Ўзбек тилида нутқ маданияти, нутқий одатлар масалалари С.Иброҳимов, Р.Қўнғуров, Х.Дониёровлар тадқиқ этган бўлсалар, кейинчалик ушбу йўналишда Э.Бегматов, А.Рустамов, Н.Маҳмудов Б.Ўринбоев, Ё.Тожиев, С.Мўминов, С.Каримов, Ш.Искандарова, З.Акбарова каби олимлар мулоқот жараёнининг нутқий одат шакллари жиҳатдан тадқиқ этганлар [9; 36].

Профессор С.Мўминов, ўзбек маданиятида мулоқот хулқини илк бор ижтимоий лисоний аспектда тадқиқ қилган бўлиб, у ўзбек коммуникантлари ўртасидаги коммуникацион муносабатнинг ўзига хос жиҳатлари, мулоқот хулқининг ёш, жинс, ижтимоий ва ҳудудий жиҳатидан хосланишини аослайди. [12;47].

Профессор Мўминовнинг илмий тадқиқот ишларида мулоқот хулқининг ижтимоий омилларга боғлиқлиги, инсон нутқининг шаклланишида руҳият, миллати яшаш жой, маънавият ва маданият, этикод, урф-одатлар, жинс, ёш, касб-ҳунар ва жамиятдаги ўрни, айикса нутқнинг гендер хосланиши масалалари таҳлил қилинган. Профессор С.Мўминов ўзбек тили мулоқот хулқи борасида бир қатор қимматли фикрларни билдирган. Бу қарашларни бошқа халқлар мулоқот одатлари билан қиёсий планда ўрганиш бугунги кун тилшунослигида долзарб масала ҳисобланади.

Ш.Искандарова “Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари” илмий тадқиқот ишида нутқий этикет, мулоқот жараёнида сўзловчи ва тингловчининг ўзаро муносабатлари, мулоқотда фойдаланиладиган алоқа воситалари, хулқ-атвор шакллари, юз ифодаси, сўзлашувчиларнинг ижтимоий белгилари, мулоқотнинг расмий ва норасмий шакллариини ўрганган [6; 27].

Қ.Расулов эса бу масалага бошқача ёндашади. Нутқнинг расмий жиҳатларини этиборга олган тадқиқотчи айнан инсонларнинг касбий муносабатлари нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда ўз тадқиқот ишида мулоқот меъёрлари, мулоқотнинг касб билан боғлиқ жиҳатлари, мулоқот жараёнида ижтимоий рол, ижтимоий позиция, касбий этика, новербал воситалар, мулоқот хулқи каби масалаларни ёритади [13; 24].

Мурожаатнинг инсон нутқий фаолиятидаги ўрни, мавқеи, босқичлари, мурожаат ифодалашнинг ўзига хос турли шакллари, мурожаат майдони структураси, мурожаат ифодаловчи экстралингвистик воситалар, мурожаатнинг инсон нутқ фаолиятининг ажралмас қисми сифатидаги универсал ҳодиса масалалари олима З.Акбарованинг “Ўзбек тилида мурожаат шакллари ва унинг лисоний тадқиқи” ишида ўз аксини топган. Мазкур тадқиқот ишида мурожаат шакллариининг нутқий жараёнларда қўлланилишини хосланган ва

хосланмаган лексика, хосланган ва хосланмаган гап шакллари ўзбек тили материаллари асосида тадқиқ этилар экан, хосланаётган лексикани алоҳида ажратилгани диққатга сазовордир. Бундан ташқари мурожаат ифодалашнинг экстралингвистик воситалари ҳақида маълумотлар берилган. Олима уларни шартли равишда таснифлар экан, уларни уч гуруҳга бўлади: а) ишора-ҳаракатга асосланган жестикуляцион воситалар; б) товушга асосланган фонацион воситалар; в) ранг воситаси [2; 11].

Тадқиқотчи М. Базарова ўзбек тилшунослигида ижобий истак бирликларини кенг планда ўрганади. Олима ўзининг “Ўзбек тилидаги ижобий истак мазмунини ифодаловчи нутқий бирликларнинг лисоний хусусиятлари (дуолар ва нутқий этикетлар асосида)” тадқиқот ишида ўзбек тилидаги ижобий истак мазмунини ифодаловчи барқарор бирликларни жамлаб, уларни мазмуний ва шаклий жиҳатдан тасниф қилишда социолингвистик нуқтаи назардан ёндашган. Хусусан, ижобий истак бирликларининг нутқ шароитида ҳамда сўзловчининг ёши ва жинсига кўра қўлланишидаги характерли жиҳатларини ёритиб берган [4; 6].

Ҳ.Ҳожиёвнинг “Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти” мавзусидаги номзодлик диссертациясида ҳурмат майдони воситалари структур ва семантик-функционал масалалар бир тил доирасида ўрганилган [16; 4].

Юқорида кўриб ўтилган замонавий ўзбек тилшунослигида нутқ этикети билан боғлиқ илмий ишлар сатҳи бир тил қонуниятлари доирасида ўрганилиш билан чекланган. Бугунги кунда эса мазкур ишларни қиёсий планда олиб бориш муҳимлик касб этади ҳамда бундай ишларга эҳтиёж мавжуд. Н. Махмудов асосли таъкидлаганларидек, “вазифаси тил ва маданият, тил ва этнос, тил ва менталитет ўртасидаги ўзаро муносабатни тавсифлаш ва ўрганишдан иборат бўлган бу йўналишда ўзбек тилшунослигида қиёсий аспектдаги изланишлар энди-энди бошланмоқда” [10; 57].

Ўзбек тилшунослигида нутқий этикет бирликларини қиёсий планда ўрганган тадқиқотчилардан бири Ҳ.Турдиева “Нутқий этикет бирликларининг лингвопрагматик тадқиқи” номли диссертациясида нутқий этикет бирлиги сифатида мулозамат масаласига чуқур ёндашган олима, мулозамат тушунчаси таркиби – хушомад, алқаш, макташ, камтарлик кабиларни ажратиб кўрсатади. Бу соҳадаги ишлар сатҳини кенгайтиришга муносиб ҳисса қўшган Қ. Кахаров “Ўзбек ва немис нутқий этикетларининг қиёсий тадқиқи” тадқиқот ишида нутқий этикетнинг расмий/норасмий шакллари диний-этник, ижтимоий-тарихий меъёрлар орқали асослаб, ўзбек ва немис мулоқот жараёнидаги мурожаат шаклларидаги қўлланилиш даражасини урф-одат, маданият, миллий-меъерий мезонлар асосида ёритади. Шу билан бирга ишда ўзбек ва немис тилларидаги сен/сиз шаклларидаги мулоқот жараёнидаги меъерий асослари очиб берилган, ўзбек ва немис халқлари коммуникация жараёнидаги ёш ҳамда жинс билан алоқадор новербал воситалари аниқланган.

Умуман олганда, нутқ этикети фақат илмий соҳада ўрганилиши билан чекланмади, балки мактаб дастурларига фан сифатида киритилди, шу билан бирга олий ўқув юртларида ҳам ўқитилиши йўлга қўйилди. Илмий ишлар ҳамда фан дастурлари натижаси ўлароқ қатор адабиётлар [17] яратилди.

Мухтасар қилиб айтганда, бугунги кунда ўзбек тилшунослигида нутқий этикет масалалари турли жиҳатларда ёритилган бўлиб, сўнгги йиллардаги ишлар эса қиёсий планда ўрганилишга бағишланган. Аммо юртимизда шарқ тиллари, хусусан, корейс тилини ўрганишга бўлган эътибор кучайган бу даврда мазкур масалаларни айнан қиёсий аспектда ўрганишга бўлган эҳтиёж кучайиб бормоқда. Чунки бундай ишлар нафақат тил ўрганувчилар учун фойдали, балки, халқлар ўртасидаги ришталарни боғлашга, пировардида фанда қиёсий лингвокультурология соҳасининг ривожланишига ҳисса қўшади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

-
- Авлоний А. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент: Маънавият, 2006.
Акбарова З.А. Ўзбек тилида мурожаат шакллари ва унинг лисоний тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2007.

- Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ меъроси нашриёти, 1993.
- Базарова М.М. Ўзбек тилидаги ижобий истак мазмунини ифодаловчи нутқий бирликларнинг лисоний хусусиятлари (дуолар ва нутқий этикетлар асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2007.
- Булыгина В.М. Речевой этикет в социолингвистическом аспекте (на материале марийской и эстонской коммуникативных культур): Дисс. ... канд. филол. наук. – Тарту, 2017.
- Искандарова Ш.М. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс.автореф. – Самарқанд, 1993.
- Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиқлол, 1994.
- Қахаров Қ.Ш. Ўзбек ва немис нутқий этикетларининг қиёсий тадқиқи: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Фарғона, 2020.
- Маматов А.Э. Нутқ маданияти ва тил нормасига оид терминлар ва тушунчалар изоҳи. – Тошкент: Баёз, 2014.
- Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Тил тилсими тадқиқи – Тошкент: Мумтоз сўз, 2017.
- Миртожиев М., Маҳмудов Н. Тил ва маданият. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
- Мўминов С.М. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари: Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2000.
- Расулов Қ.А. Ўзбек мулоқот хулқининг функционал хосланиши: Филол. фан. номз. ... дисс.автореф. – Тошкент, 2008.
- Турдиева Ҳ.К. Нутқий этикет бирликларининг лингвопрагматик тадқиқи (форс ва ўзбек тилларидаги материаллар асосида): Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2020.
- Ҳамроева Н.Н. Илтифотнинг прагмалингвистик хусусиятлари // Сўз санъати халқаро журналі. 2020, № 5.
- Ҳожиева Ҳ.Я. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти: Филол. фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 2001.
- Шодмонов Э. Муомала муносабатларида қўлланилган сўз-гапларга доир. // Тилшунослик масалалари. – Тошкент, 1970;

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000